

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

СОДДИҚОВ Фатхиддин Бурхонидинович
Наманган муҳандислик-қурилиш институти
доц. т.ф. PhD (НаммҚИ)

НОРМАТОВ Ғайрат Алижанович
Импуль Тиббиёт институти
т.ф. PhD

МИРЗАКУЛОВ Холтура Чориевич
Тошкент кимё-технология институти
т.ф.д.проф. (ТКТИ)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13970779>

КАЛЬЦИНАЦИЯЛАНГАН СОДА ОЛИШ ЖАРАЁНИ УЧУН СИЛЬВИНИТ РУДАЛАРИДАН НАТРИЙ ХЛОРИДГА ТҶЙИНГАН ЭРИТМА ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИ ТАДҚИҚОТИ

АННОТАЦИЯ

Тюбегатан кони паст навли силвинитларининг кимёвий ва фракцион таркиби натижалари, тўйинган сувли еритмалар олиш, еритиш, суспензияни тиндириш ва филтрлаш жараёнларининг оптимал технологик параметрлари аниқланган, суёқ фазанинг таркиби келтирилган.

Калит сўзлар: паст навли силвинит, кимёвий, фракцион таркиб, тўйинган еритма, филтрасия, тиндириш, калий хлорид, натрий хлорид, сувда еримайдиган қолдиқ, температуре, мақбул нисбат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ХЛОРИДОМ НАТРИЯ РАСТВОРА ИЗ СИЛЬВИНИТНЫХ РУД ДЛЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ

АННОТАЦИЯ

Приведены результаты исследований химического и фракционного составов низкосортных сильвинитов Тюбегатанского месторождения, получения насыщенных водных растворов, установлены оптимальные технологические параметры процессов растворения, осветления и фильтрации суспензий, состав жидкой фазы.

Ключевые слова: низкосортный сильвинит, химический, фракционный состав, насыщенный раствор, фильтрация, осветление, хлорид калия, хлорид натрия, нерастворимый в воде осадок, температура, оптимальное соотношение.

INVESTIGATION OF THE PROCESS PREPARING A SODIUM CHLORIDE-SATURATED SOLUTION FROM SYLVINITE ORES FOR THE PROCESS OF CALCINING SODA PRODUCTION

ANNOTATION

The results investigation of chemical and fraction contents of low-grade sylvinites of Tyubegatan deposit, obtaining saturated water solutions, determined optimal technological parameters of process dissolution, clarification and filtration of suspensions, contains of liquid phase are given.

Key words: low-grade Sylvinit, chemical, fraction contents, saturated solution, filtration, clarification, potassium chloride, sodium chloride, water-insoluble precipitate, temperature, optimal ratio.

Давлатимизнинг мустақиллигини дастлабки кунлариданоқ Республика раҳбарияти қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга катта эътибор қарата бошлади. Бу вақт ичида Марказий Қизилқумда фосфорит ва Туюбегатанда сylvинит конлари ўзлаштирилди [1, 2].

Тюбегатан кони сylvинитларидан калий хлорид ишлаб чиқариш Республикамиз кимё саноатининг янги тармоғидир. 2010 йилда йилига 200 минг тонна ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган Тюбегатан конининг сylvинитларидан калий хлоридини ишлаб чиқаришнинг биринчи босқичи ишга туширилди ва 2014 йилда Дехқонобод калий заводининг иккинчи навбати қурилиб, корхонанинг умумий қуввати йилига 600 минг тонна калий хлорид ишлаб чиқаришга етказилди [3].

“Дехқонобод калий заводи” МЧЖнинг иккинчи босқичи ишга туширилиши билан худудда экологик муаммолар ҳам кучайди. Заводнинг ишлаб чиқариш қуввати ишлаб чиқариш лойиҳавий қувватига етганда, галитли чикиндиларнинг миқдори йилига 500 минг тоннадан 1,5 миллион тоннагача ошади ва шахта усули билан қазиб олинаётган сylvинит рудаси миқдори ортади [4-5].

Рудани қазиб олиниши кўпайиши билан, таркибида калий хлориди кам бўлган паст навли сylvинит ва кўп миқдорда сувда эримайдиган қолдиқ бўлган руданинг чиқиши ортади. Шахта усули билан қазиб олинаётган Тюбегатан кони рудасининг бир қисми технологик регламент талабларига мос келмайди, яъни паст навли сylvинит миқдори қазиб олинаётган руданинг 50% ни ташкил этмоқда. Паст навли (22-31% КСI ва 3-5% э.қ.) сylvинитни саралаш фабрикасида калий хлориди нисбатан юқори бўлган сylvинит билан аралаштириб технологик регламент талабларига мос келадиган сylvинит олиниб флотация жараёнига берилади [6].

Бу усул билан флотация учун яроқсиз бўлган паст навли рудаларни тўлиқ ишлатиш имконияти бўлмайди. Таркибида калий хлориди 20% дан кам бўлган паст навли руда умуман ишлатилмаяпти. Кон худудида сylvинит рудаси кўп миқдорда йиғилиб қолган, уларнинг миқдори кундан кунга ортиб бормоқда ва атроф-муҳитни ифлослантирамоқда.

Шу сабабли, Тюбегатан конининг паст даражадаги сylvинит рудаларини қайта ишлаш ёки улардан фойдаланиш усулларини излашга қаратилган тадқиқотлар жуда долзарб бўлиб, уларни ҳал қилиш ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан биридир.

Ушбу муаммони ҳал қилишнинг муҳимлигини унинг энг юқори ҳукумат даражасида муҳокама қилинганлигидан ҳам билиб олиш мумкин [7].

Паст навли сylvинит рудалари калий хлоридга галургик технология ёрдамида қайта ишланиши мумкин. Бироқ, “Дехқонобод калий заводи” МЧЖда корхонанинг ҳар иккала босқичи сylvинит рудаларини флотация усули билан қайта ишлаш учун жиҳозланган [6].

Ҳозирги кунда очик ҳолда кўп миқдорда йиғилиб бораётган паст навли сylvинит чикиндиларидан фойдаланишнинг яна бир усули - бу кальцинацияланган сода ишлаб чиқариш хисобланади.

Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида олиб борилган тадқиқотлар Тюбегатан конининг паст навли сильвинит рудаларини кальцинацияланган сода ишлаб чиқаришга жалб қилиш имкониятларини ўрганишга қаратилган.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади кальцинацияланган сода олиш учун қайта ишлашга яроқсиз бўлган паст даражадаги сильвинитларнинг тўйинган ва сувли эритмаларини олиш жараёнининг оптимал технологик параметрларини аниқлашдан иборат.

Тубегатан конининг паст навли сильвинитларини кальцинацияланган сода ишлаб чиқаришга жалб қилиш бўйича тадқиқотлар ўтказиш учун таркибида 11,06 - 34,74% калий хлориди бўлган сильвинит намуналар танлаб олинди.

Паст навли сильвинитларнинг тўйинган эритмаларини олиш бўйича тажрибалар температурани бир хилда ушлаб турадиган (термостат) ускунага жойлаштирилган механик аралаштиргичли иссиқбардош стаканли реактордан иборат лаборатория тажриба синов ускунасида ўтказилди. Тажрибани ўтказиш методикаси қуйида келтирилган. Шиша реакторга маълум миқдордаги дистилланган сув қуйилди, ундан кейин сувнинг устига сильвинит рудаси солинди ва олдиндан белгиланган вақт давомида аралаштириб турилди. Шундан сўнг, ҳосил бўлган суспензия тиндирилди ва филтрланди, суяқ ва қаттиқ фазалар массаси, кимёвий таркиби ва реологик хусусиятлар маълум бир усуллар билан аниқланди [8-13].

Филтрланиш даражаси Бюхнер варонкасида 300 мм симоб уст. га тенг бўлган вакуумни сақлаб турадиган Бунзен колбасида филтрланиш вақтини қайд қилиб бориш оқали аниқланган. Филтрловчи ускуна (варонка) юзасининг майдони 0,005 м² ни ташкил қилади. Филтрланиш даражасини ҳисоблаш қуйидаги формулага мувофиқ амалга оширилди

$$W = \frac{m}{S \cdot \tau} \cdot 3600 [14].$$

Тубегатан кони паст навли сильвинитларидан тўйинган эритмалар олиш бўйича тадқиқотларни бошлашдан олдин, сильвинит рудаларининг таркибидаги калий хлоридни миқдорини, кимёвий, минерологик ва фракцион таркибини ўрганиб чиқдик. Сильвинит рудаларининг кимёвий таркиби бўйича натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Кимёвий таҳлил ва минерологик таркибни ҳисоблаш натижаларига кўра 1-жадвалда келтирилган сильвинит намуналарини таркибидаги кальций хлорид миқдори 1,10% дан 2,25% гача, магний хлориднинг миқдори 0,65% дан 1,81% гача, сувда эримайдиган қолдиқнинг (э.к.) миқдори 2,40% дан 4,03% гача, намлик (W) 0,43% дан 1,60% гача эканлиги ҳамда бу маълум бир қонуниятга эга эмаслиги, руда таркибидаги калий хлорид миқдори 11,06% дан 34,74% гача ортганда натрий хлориднинг миқдори 83,65% дан 58,57 % гача камайиши аниқланди.

1-жадвал

Тубегатан кони сильвинитларининг кимёвий таркиби

Намуна	KCl, %	NaCl, %	CaCl ₂ , %	MgCl ₂ , %	э.к., %	W, %
1	11,06	83,65	1,10	0,65	2,45	1,09
2	15,33	77,39	1,80	0,90	3,28	1,30
3	21,50	70,30	2,25	1,25	3,10	1,60
4	23,40	66,80	2,52	1,81	4,10	1,40
5	24,44	67,45	1,74	1,09	4,03	1,25
6	27,30	65,65	2,10	0,95	2,40	1,60
7	29,20	62,35	1,95	1,00	4,00	1,50
8	34,74	58,57	2,25	1,59	2,41	0,43

2-жадвалда таркибида 11,06% дан 34,74% гача калий хлориди бўлган Тубегатан кони сильвинитларининг фракциялар бўйича таркиби келтирилган. Жадвалдан кўришиб турибдики, сильвинитнинг таркибий қисимлари - калий хлорид, натрий хлорид ва э.қ. миқдори фракция ўлчамларига қараб фарқ қилади ва нотекис тақсимланади.

2-жадвал

Сильвинит намуналарининг фракция ўлчамлари бўйича таркиби

Бошланғич руда, % КСl	Фракции ўлчами, мм	Фракция ўлчами таркиби, %	Таркиб, %		
			КСl	NaCl	э.қ.
11,06	+ 0,9	63,13	11,8	89,25	2,18
	- 0,9 ÷ +0,65	8,04	11,4	86,22	2,83
	- 0,65 ÷ +0,50	2,80	10,9	82,44	2,91
	- 0,50 ÷ +0,30	9,50	10,0	75,63	2,96
	- 0,30 ÷ +0,154	7,13	9,1	68,83	2,89
	- 0,154	9,40	8,4	63,53	2,95
Жами		100	11,06	83,65	~2,45
15,33	+ 0,9	62,53	16,4	82,79	2,95
	- 0,9 ÷ +0,65	8,16	15,5	78,25	3,65
	- 0,65 ÷ +0,50	3,20	15,0	75,72	3,86
	- 0,50 ÷ +0,30	9,25	13,9	70,17	3,91
	- 0,30 ÷ +0,154	7,26	12,4	62,60	3,84
	- 0,154	9,60	11,9	60,07	3,89
Жами		100	15,33	77,39	~3,28
21,50	+ 0,9	61,90	23,0	75,20	2,76
	- 0,9 ÷ +0,65	8,28	21,8	71,28	3,55
	- 0,65 ÷ +0,50	3,67	21,2	69,32	3,62
	- 0,50 ÷ +0,30	8,97	19,5	63,76	3,73
	- 0,30 ÷ +0,154	7,38	17,4	56,89	3,62
	- 0,154	9,80	16,8	54,93	3,71
Жами		100	21,5	70,30	~3,10
23,4	+ 0,9	61,30	25,0	71,43	3,65
	- 0,9 ÷ +0,65	8,40	23,9	68,29	4,67
	- 0,65 ÷ +0,50	4,09	23,0	65,71	4,73
	- 0,50 ÷ +0,30	8,73	21,3	60,86	4,90
	- 0,30 ÷ +0,154	7,49	18,9	54,00	4,76

	- 0,154	9,99	18,3	52,29	4,89
Жами		100	23,40	66,80	~ 4,1
24,44	+ 0,9	60,68	26,1	72,04	3,58
	- 0,9 ÷ +0,65	8,52	25,3	69,83	4,59
	- 0,65 ÷ +0,50	4,56	24,1	66,52	4,65
	- 0,50 ÷ +0,30	8,45	22,2	61,28	4,82
	- 0,30 ÷ +0,154	7,60	19,9	54,93	4,67
	- 0,154	10,19	19,2	53,00	4,81
Жами		100	24,44	67,45	~4,03
27,30	+ 0,9	60,14	29,2	70,28	2,13
	- 0,9 ÷ +0,65	8,62	28,2	67,87	2,73
	- 0,65 ÷ +0,50	4,98	26,8	64,50	2,77
	- 0,50 ÷ +0,30	8,16	24,7	59,45	2,87
	- 0,30 ÷ +0,154	7,70	22,2	53,43	2,78
	- 0,154	10,40	21,4	51,51	2,86
Жами		100	27,3	65,65	~ 2,40
29,20	+ 0,9	59,60	31,3	66,82	3,54
	- 0,9 ÷ + 0,65	8,70	30,2	64,47	4,55
	- 0,65 ÷ + 0,50	5,40	28,8	61,48	4,62
	- 0,50 ÷ + 0,30	7,90	26,5	56,57	4,78
	- 0,30 ÷ + 0,154	7,80	23,7	50,59	4,63
	- 0,154	10,60	22,9	48,88	4,77
Жами		100	29,20	62,35	~ 4,00
34,74	+ 0,9	59,10	37,3	62,87	2,12
	- 0,9 ÷ +0,65	8,80	35,9	60,51	2,75
	- 0,65 ÷ +0,50	5,83	34,2	57,65	2,79
	- 0,50 ÷ +0,30	7,57	31,5	53,10	2,88
	- 0,30 ÷ +0,154	7,90	28,2	47,53	2,79
	- 0,154	10,80	27,2	45,85	2,88
Жами		100	34,74	58,57	~2,41

Масалан таркибида 29,20% KCl бўлган сильвинит рудасининг фракцион ўлчами 0,9 дан 0,15 мм гача камайиши билан калий хлориднинг миқдори 31,3% дан 22,9% гача, натрий хлорид миқдори 66,82% дан 48,88% гача камаяди ҳамда э.к. миқдори 3,54% дан 4,78% гача кўтарилади. Таркибида 21,50% KCl бўлган сильвинит рудасида ҳам юқоридаги фракция ўлчамлари бўйича KCl миқдори 23,0% дан 16,80% гача, NaCl миқдори 75,20% дан 54,93% гача камаяди э.к. миқдори эса 2,76% дан 3,73% гача кўтаилади. Шунга ўхшаш ўзгаришлар бошқа сильвинит намуналарида ҳам содир бўлади.

Сильвинитнинг сувда эрувчанлигини ўрганиш учун таркибида 11,06% (1-намуна), 15,33% (2-намуна), 24,44% (5-намуна) ва 34,74% (8-намуна) KCl бўлган сильвинит намуналари ишлатилди.

Тадқиқот хона хароратида (25°C), атмосфера босимида турли Қ:С нисбатларда 5 соат давомида аралаштириб турган холда олиб борилди.

3-жадвалда сильвинит таркибидаги компонентларнинг сувда эрувчанлигига Қ:С нисбатнинг таъсирини ўрганиш натижалари кўрсатилган.

Сильвинит таркибидаги компонентларнинг сувда эрувчанлигини ўрганиш учун Қ:С нисбат 1:2,0 дан 1:2,6 гача бўлган ораликда олиб борилди.

Намуналар таркибидаги KCl миқдорининг ортиши билан Қ:С нисбат 1:2,50 дан 1:2,15 гача кўтарилади яъни, каттик фазанинг миқдори суяқ фазага нисбатан юқори бўлади, айнан шу нисбатларда (1-намунада Қ:С=1:2,50; 2-намунада Қ:С=1:2,43; 5-намунада Қ:С=1:2,20; 8-намунада Қ:С=1:2,15) сильвинит намуналари таркибидаги барча компонентлар 5 соатдан сўнг эритмага тўлиқ ўтган холда бўлиб, чўкмада фақат сувда эримайдиган қолдиқнинг ўзи қолади ва натрий хлорид тузига тўйинган эритмалар ажратиб олинади. Тўйинган эритмаларда KCl нинг миқдори 3,18% дан 11,11% гача кўтарилса NaCl нинг миқдори 24,07% дан 18,74% гача камаяди. Эритма таркибидаги CaCl₂ 0,32% дан 0,72% гача бўлган миқдорни, MgCl₂ 0,19% дан 0,51% гача бўлган миқдорни ташкил этади.

Сильвинит намуналарининг таркибидаги компонентларни тўлиқ эритмага ўтиш вақтини аниқлаш мақсадида, сильвинит намуналарини мақбул Қ:С нисбатлари танлаб олинди. Қуйидаги 1-расмда сильвинит намуналари таркибидаги компонентларнинг сувда эрувчанлигига вақтнинг таъсирини ўрганиш натижалари кўрсатилган.

Тажрибани ўтказиш учун таркибида 11,06% (1-намуна), 15,33% (2-намуна), 24,44% (5-намуна) ва 34,74% (8-намуна) KCl бўлган сильвинит намуналаридан 100 грамдан ҳамда шу намуналар учун юқорида аниқланган мақбул Қ:С нисбатга мос келувчи (1-намунада Қ:С=1:2,50; 2-намунада Қ:С=1:2,43; 5-намунада Қ:С=1:2,20; 8-намунада Қ:С=1:2,15) сув миқдорини ҳам техник тарозида тортиб олинди. Тортиб олинган сув ва сильвинит намуналарини алоҳида стаканларга солиб аралаштириб турган холда 25°C хароратда 30 дақиқадан 360 дақиқача бўлган вақт оралиғида сильвинит компонентларини эритмага ўтиш даражаси аниқланди.

3-жадвал

Сильвинит таркибидаги компонентларни эритмага ўтиши ва эрувчанлигини Қ:С нисбатга боғлиқлиги, жарён давомийлиги 5 соат

Намуна	Қ:С	Суяқ фаза таркиби, миқ. %					Сувда эримай-диган қолдиқ миқдори, %
		NaCl	KCl	CaCl ₂	MgCl ₂	H ₂ O	
1	1:2,00	23,84	3,94	0,39	0,23	71,60	19,16
	1:2,30	23,94	3,45	0,34	0,21	72,06	9,36
	1:2,40	24,03	3,31	0,33	0,20	72,13	5,81
	1:2,50	24,07	3,18	0,32	0,19	72,24	2,52
	1:2,55	23,73	3,14	0,31	0,18	72,64	2,52
	1:2,60	23,40	3,10	0,31	0,18	73,01	2,52
2	1:2,00	22,61	5,41	0,64	0,32	71,02	16,57
	1:2,20	22,69	4,95	0,58	0,29	71,49	10,44

	1:2,40	22,75	4,57	0,54	0,27	71,87	4,30
	1:2,43	22,79	4,52	0,53	0,26	71,90	3,38
	1:2,45	22,65	4,49	0,53	0,26	72,07	3,38
	1:2,50	22,32	4,42	0,52	0,26	72,48	3,38
5	1:2,00	21,27	8,42	0,60	0,38	69,33	9,73
	1: 2,15	21,31	7,90	0,56	0,35	69,88	5,53
	1:2,20	21,34	7,73	0,55	0,34	70,04	4,16
	1:2,30	20,69	7,50	0,54	0,33	70,94	4,16
	1:2,40	20,08	7,30	0,52	0,33	71,77	4,16
	1:2,50	19,50	7,07	0,50	0,32	72,61	4,16
8	1:2,00	18,59	11,39	0,77	0,55	68,70	8,26
	1:2,10	18,69	11,34	0,74	0,52	68,60	3,73
	1:2,15	18,74	11,12	0,72	0,51	68,91	2,50
	1:2,20	18,44	10,94	0,71	0,50	69,41	2,50
	1:2,30	17,88	10,61	0,69	0,49	70,33	2,50
	1:2,50	16,85	9,99	0,65	0,46	72,05	2,50

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра 30 дақиқадан 300 дақиқача бўлган вақт оралиғида барча намуналардан ажратиб олинган э.к. таркибида қўшимча равишда эримай қолган силвинит бўлиши, 300 дақиқадан сўнг силвинит намуналари таркибидаги барча компонентлар эритмага тўлиқ ўтиши ва чўкмада фақат сувда э.к. ўзи қолиши аниқланди.

Намуналардан мақбул Қ:С нисбатларда олинган тўйинган эритмаларни суюқ ва қаттиқ фазаларини ажратиш учун пульпанинг тиниш даражасини ўрганиш бўйича ишлар олиб борилди. Тиндириш жараёни усулини танлашдан мақсад эримайдиган заррачаларнинг етарли даражада чўкиш тезлиги ҳамда тиндирувчи ускунанинг соддалиги билан боғлиқ.

1-расм. Мақбул Қ:С нисбатларда олинган силвинит намуналари таркибидаги компонентларнинг сувда эрувчанлигига вақтнинг таъсири (25°C).

Силвинит намуналари (1, 2, 5 ва 8 намуналар) дан мақбул Қ:С нисбатда олинган суспензияларнинг тиниш даражасини вақтга ҳамда ҳароратга боғлиқлиги ўрганилди.

Намуналарни эритиш жараёни яқунлангандан сўнг, пулпа ўлчов цилиндрларига қуйилди ва температурани бир хилда ушлаб турадиган (термостат) ускунага жойлаштирилди. Тиндириш жараёнини ўрганиш 5 дақиқадан 40 дақиқача бўлган вақт оралиғида олиб борилди. Олинган натижалар тўғрисидаги маълумотлар 4-жадвалда келдирилган.

20°C ҳароратда биринчи 15 дақиқада тиниш даражаси энг юқори бўлади, кейин секинлашади ва 40 дақиқадан сўнг тиниш даражаси 1-намунада 96,7% ни, 2-намунада 95,50%ни, 5-намунада 94,5%ни ҳамда 8-намунада 96,7%ни ташкил этди. Бу силвинит намуналарининг сувли суспензияларини тиниш даражаси жуда яхши эканлигини кўрсатади.

4-жадвал

Мақбул Қ:С нисбатда олинган сальвинит суспензияларининг тиниш жараёни тезлигига вақтнинг ҳамда температуранинг таъсири.

Намуна	Ҳарорат, °C	Қ:С нисбат	Тиниш даражаси, %							
			5 дақиқа	10 дақиқа	15 дақиқа	20 дақиқа	25 дақиқа	30 дақиқа	35 дақиқа	40 дақиқа
1	20	1:2,50	67,2	88,7	93,2	94,3	95,1	95,8	96,7	96,7
	40		68,7	91,1	94,8	95,4	96,0	96,7	96,7	96,7
	60		72,6	91,7	95,6	96,3	96,7	96,7	96,7	96,7
	80		77,2	91,9	95,8	96,4	96,7	96,7	96,7	96,7
2	20	1:2,43	66,4	87,6	92,1	93,1	93,9	94,6	95,5	95,5
	40		67,8	89,9	93,6	94,1	94,7	95,5	95,5	95,5
	60		71,8	90,5	94,3	95,1	95,5	95,5	95,5	95,5
	80		76,2	90,7	94,5	95,2	95,5	95,5	95,5	95,5
5	20	1:2,20	65,7	86,7	91,1	92,1	92,9	93,6	94,5	94,5
	40		67,1	89,0	92,6	93,2	93,8	94,5	94,5	94,5
	60		71,1	89,6	93,4	94,1	94,5	94,5	94,5	94,5
	80		75,4	89,8	93,6	94,2	94,5	94,5	94,5	94,5
8	20	1:2,15	67,2	88,7	93,2	94,3	95,1	95,8	96,7	96,7
	40		68,7	91,1	94,8	95,4	96,0	96,7	96,7	96,7
	60		72,6	91,7	95,6	96,3	96,7	96,7	96,7	96,7
	80		77,2	91,9	95,8	96,4	96,7	96,7	96,7	96,7

Дастлабки 20 дақиқада ҳарорат тиниш даражасига таъсир кўрсатади ва 30 дақиқадан сўнг деярли таъсир қилмайди. Бу олинган натижалар асосида суяқ ва қаттиқ фазаларни филтрлаб ажратиш олиш бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Филтрлаш жараёни учун турли Қ:С нисбатларда олинган тўйинган эритма суспензияларининг тинган қисмини ажратиш олгандан сўнг қолган қуйқа қисми ишлатилди. Ажратиш олинган қуйқа қисмининг филтрланиш тезлигига ҳароратнинг ва Қ:С нисбатларнинг таъсирини ўрганиш натижалари 5- жадалда келтирилган.

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики Қ:С нисбат ортиши яъни, қаттиқ фазага нисбатан суяқ фазанинг миқдорини ортиши билан филтрланиш тезлиги пасаяди. Масалан 5-намунада 20°C ҳароратда филтрланиш тезлиги эритма қуйқа қисми бўйича

5-жадвал

Сильвинит намуналаридан Қ:С нисбатларда олинган суспензияларнинг қуюқ фазасини филтрланиш тезлигига Қ:С нисбатнинг ҳамда температуранинг таъсири ($\Delta P = 300$ мм. см.уст.)

Намуна	Қ:С	Температура, °С	Филтрланиш тезлиги, кг/м ² ·с		
			пульпа	Нама қаттиқ фаза	Суюқ фаза
1	1:2,00	20	1140,08	565,03	575,05
		40	1272,97	630,89	642,08
		60	1481,36	734,18	747,18
		80	1701,81	843,44	858,37
	1:2,50	20	814,88	57,37	757,51
		40	911,15	64,15	847,00
		60	1067,84	75,18	992,66
		80	1238,16	87,17	1150,99
	1: 2,55	20	783,61	55,17	728,44
		40	876,19	61,69	814,50
		60	1026,86	72,30	954,56
		80	1190,66	83,82	1106,84
2	1:2,00	20	1050,11	450,15	599,96
		40	1172,51	502,62	669,89
		60	1364,46	584,90	779,56
		80	1567,51	671,95	895,56
	1:2,43	20	750,58	70,87	679,71
		40	839,26	79,25	760,01
		60	983,58	92,87	890,71
		80	1140,46	107,69	1032,77
	1: 2,45	20	721,77	68,15	653,62
		40	807,05	76,21	730,84
		60	945,82	89,31	856,51
		80	1096,69	103,55	993,14
5	1:2,00	20	815,81	205,32	610,49
		40	910,90	229,25	681,65
		60	1060,02	266,78	793,24

8	1:2,20	80	1217,77	306,48	911,29	
		20	583,11	67,76	515,35	
		40	652,00	75,77	576,23	
		60	764,12	88,80	675,32	
		80	886,00	102,96	783,04	
	1: 2,25	20	560,73	65,16	495,57	
		40	626,98	72,86	554,12	
		60	734,79	85,39	649,40	
		80	852,00	99,01	752,99	
	8	1:2,00	20	993,66	212.35	781.31
			40	1109,48	237,10	872,38
			60	1291,11	275.91	1015.20
80			1483,25	316.97	1166.28	
1:2,15		20	818,88	57,18	761,70	
		40	915,63	63,94	851,60	
		60	1073,08	74,92	998,16	
		80	1244,24	86,88	1157,36	
1: 2,20		20	789,65	55,14	734,51	
		40	882,95	61,65	821,30	
		60	1034,77	72,25	962,52	
		80	1199,83	83,78	1116,05	

Қ:С нисбат 1:2,0 бўлганда 815,81 кг/м²·с ни, Қ:С нисбат 1:2,20 бўлганда бу кўрсаткич 583,11 кг/ м²·с ни ва Қ:С нисбат 1:2,25 бўлганда 560,73 кг/м²·с ни ташкил этишини кўришимиз мумкин. Бошқа намуналарнинг ҳам филтрланиш жараёнида шундай мутаносиблик кузатилди.

Филтрланиш тезлигига дастлабки силвинит хомашёси таркибидаги эримайдиган қолдиқ миқдори сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Шунга мувофиқ э.қ. миқдори 2,41-2,45% (1- ва 8-намуналар) бўлганда филтрланиш даражаси э.қ. 3.28-4,03% (2- ва 5-намуналар) бўлгандагига нисбатан юқори бўлади чунки, э.қ. миқдорини ортиши билан унинг таркибидаги майда заррачалар миқдори ҳам ортиб боради бу филтрловчи ускуна юзасини тезда беркилиб қолиши ва филтрланиш жараёнини пасайиши билан изохланади.

Филтълаш жараёнини намуналарнинг учдадан Қ:С нисбатларида яъни, мақбул нисбат, мақбул нисбатдан паст ва юқори нисбатларда олиб борилди. Қ:С нисбат бўйича филтрланиш тезлиги мақбул нисбатнинг филтрланиш тезлигидан юқори бўлса, бу э.қ. да қўшимча сильвинитнинг эримаган қисми борлиги билан боғлиқ.

Бу тузнинг йирик кристаллари сабабли филтрланиш тезлиги юқори бўлишини кўрсатади. Демак Қ:С нисбатнинг камайиши билан филтрланиш тезлиги нисбатан ортади. Мақбул нисбатга нисбатан Қ:С нисбатнинг ортиши қаттиқ фаза ва филтрат учун филтрланиш тезлигининг камайишига олиб келади.

Ҳарорат 20°C дан 80°C гача кўтарилганда филтрланиш тезлиги қуйқа қисм, филтрат ва нам чўкма бўйича ортади.

Яхши филтрланиш тезлиги сильвинит намуналарининг мақул Қ:С нисбатларда олинган суспензияларининг тиндиришдан сўнг қолган қуйқа қисмларида кузатилди. Масалан 5-намунада ҳарорат 20°C дан 80°C кўтарилганда филтрланиш тезлиги филтрат бўйича 515,35-783,04 кг/м²·с ни, нам эримайдиган қолдиқ бўйича 67,76-102,96 кг/м²·с ни ташкил этди. Бундай филтрланиш тезлиги технологик жараёнлар учун мақбул ҳисобланади.

Шунга ўхшаш филтрланиш тезлиги бошқа сильвинит намуналаридан олинган мақбул Қ:С нисбатдаги суспензияларнинг қуйқа қисимларида ҳам намоён бўлишини жадвалдаги маълумотлардан кўришимиз мумкин.

Хулоса

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари таркибида 11,06-34,74% калий хлриди бўлган сильвинитлардан тўйинган эритмалар олиш имкониятини кўрсатди. Бунинг учун жараёни 5 соат мобайнида мақбул Қ:С=1:(2,15-2,50) нисбатни 25°C ҳароратда олиб бориш керак. Олинган суспензия ҳарорат ва Қ:С нисбатга қараб 15-30 дақиқа давомида осонгина тинади. Қуйқа қисмининг филтрланиш тезлиги 20°C ҳарорат ва мақбул Қ:С нисбатларда 583,11-818,88 кг/м²·с ни ташкил қилади.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 219 от 16.05.2001 г. «О комплексном освоении Кызылкумских месторождений фосфоритов». - 3 с.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № 632 от 01 мая 2007г. «О мерах по реализации строительства Дехканабадского завода калийных удобрений на базе Тюбегатанского месторождения калийных солей».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № 1642 от 17 ноября 2011г. «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Расширение производственных мощностей Дехканабадского завода калийных удобрений» (II этап).
4. Ф.Б. Соддиқов, Г.Х. Джураева, Д.А.Турсунова, Х.Ч. Мирзакулов. Исследование процесса переработки низкосортных сильвинитов на кальцинированную соду. Сборник материалов международной конференции «Актуальные проблемы отраслей химической технологии» Навои., 19-21 ноября 2015 г. - С 175.
5. Ф.Б. Соддиқов, М.А. Самадий, Х.Ч. Мирзакулов., Р.Ч. Ёрбобоев. Исследование процессов получения очищенных растворов из низкосортных сильвинитов для их комплексной переработки // Химия и химическая технология. - Ташкент, 2013. - № 3. - С 2-8.
6. Технологический регламент производства флотационного мелкого хлористого калия на УП «Дехканабадский завод калийных удобрений». 2010., - 156 с.
7. Протокол № 97 Совещания в Кабинете Министров Республики Узбекистан от 26.07.2014 г. п. 4.1, приложение № 18.
8. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. / Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.И. и др. - М.: Химия. 1975. - 74 с.
9. Кельман Ф.Н., Бруцкус Е.Б., Ошеревич Р.И. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений. - М.: Госхимиздат. 1982. - 352 с.
10. Бурриель - Марти Ф., Рамирес - Муньос Х. Фотометрия пламени. - М.: «Мир». 1972. - 520 с.
11. ГОСТ 20851.3 - 93. Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли калия. - Минск.: Издательство стандартов. 1995. - 41 с.
12. ГОСТ 24596.4 - 81. Фосфаты кормовые. Метод определения кальция. - М.: ИПК Издательство стандартов. 2004. - 3 с.
13. ГОСТ 13685 - 84. Соль поваренная. Методы испытаний. - М.: ИПК Издательство стандартов. 1997. - 47 с.
14. Жужиков В.А. Фильтрование. Теория и практика разделения суспензий. Издательство «Химия», М., 1971 г. - 440 с.